

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13922577>

XX ASR OXIRIDA AFG'ONISTONDAGI HARBIY MOJAROLAR FONIDA ERONNING YONDASHUVI

Axmadjonov Nurislom Baxtiyorjon o'g'li

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda Afg'onistondagi mojarolar fonida Afg'oniston-Eron munosabatlari va uning shakllanish bosqichlari, Eronning afg'on muammosi bo'yicha yondashuvi, Afg'onistondagi "aprel inqilobi"ning Eron tashqi siyosatiga ta'sir shuningdek, Afg'onistondagi ichki voqealarga Eronning aralashuvi ko'rib chiqiladi.*

***Tayanch so'zlar:** Afg'oniston, Eron, Afg'on-Eron munosabatlari, xalqaro munosabatlar, afg'on mojarosi, Eron tashqi siyosati.*

Tarixdan ma'lumki 1979-yil davomida Eronning o'zida siyosiy hokimiyat almashganidan keyin Afg'onistonga nisbatan voqealar rivoji butkul o'zgara boshladi. Afg'onistonda 1978-yil aprel inqilobi natijasida sotsialistik va sovetlarga moyil siyosiy partiya bo'lgan Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi a'zolari Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelib, M. Dovud rejimi ag'darildi. Ko'p o'tmay, nafaqat AQSh, balki rasmiy Tehronning ham pozitsiyasi ko'p jihatdan Afg'onistonning ichki voqealariga aralashish qarorini qabul qilishga moyil bo'la boshladi. 1979-yil boshida Pokiston "Afg'on masalasi"da Eronni qo'llab-quvvatlashga va yangi Kobul rejimi bilan umumiy munosabatlar yo'nalishini rivojlantirishga urinishlarni davom ettirdi. Biroq 1979-yilgi Islom inqilobi va undan keyingi voqealar Eronni afg'on isyonchilarini qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan Pokiston-Saudiya Arabistoni-AQSh "uchburchagi"ga tortilishiga imkonsiz sharoit hozirlab qo'ydi. Eron tashqi siyosati uchun doktrinaga aylangan va keyinchalik afg'on qurolli mojarosida amalga oshirilgan "Islom inqilobi"ni eksport qilishning yangi tashqi siyosat kontsepsiyasi Shohlik davridagi Eronning "xavfsizlik" tashqi siyosat konsepsiyasidan farq qilardi. Albatta, shu o'rinda Erondagi shoh tuzumi ham yirik mintaqaviy o'yinchi bo'lganligini ta'kidlash joiz. Shundan kelib chiqqan holda, Eron 1979-yilgi Islom inqilobidan oldin ham, undan keyin ham juda faol mintaqaviy o'yinchi bo'lib qolgan.

Eron ta'siri asosan Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh g'arbiy viloyatlarida kuzatilgan bo'lib Afg'onistonning uncha ko'p bo'lmagan shia aholisi orasida ta'sir kuchlari bo'lgan.

Ma'lumki, Eronning o'zida 1978-yilda Islom inqilobi boshlandi, bu esa siyosiy rejimning to'liq o'zgarishi hamda Eron-Amerika munosabatlarining keskin

yomonlashishi bilan yakunlandi. Bundan tashqari, Islom inqilobi mintaqadagi siyosiy kuchlar muvozanatini o'zgartirdi. Aniqro aytadigan bo'lsam, inqilobdan oldin Qo'shma Shtatlarning Yaqin Sharq mintaqasidagi asosiy "jandarmi" Eron shohi bo'lgan bo'lsa, Islom inqilobidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar boshqa mamlakatlardan siyosiy yordam izlashga majbur bo'ldi.

Albatta, Islom inqilobi mintaqada notinch voqealari fonida yuz berdi, Eron esa qo'shni Afg'onistondagi vaziyatning rivojlanishiga biroz "tayyor emas" edi. Biroq shunga qaramay, Eronning Afg'onistonda o'z manfaatlari mavjud edi,. O'z navbatida Eronning yangi siyosiy rahbariyati mamlakatdan tashqarida "islom inqilobi"ni targ'ib qilish bo'yicha tashqi siyosat konsepsiyasini ilgari suradi va bu konsepsiya Eronning boshqa musulmon davlatlarining ichki ishlariga aralashishiga hissa qo'shdi. Afg'oniston ham bundan mustasno emas edi.

Shoh tuzumida davrida Rizoshoh Pahlaviy Eron uchun jiddiy tahdid haqida o'ylayotganini hisobga olsak, Eronning Afg'onistonga cheklangan aralashuvi ehtimoldan yiroq edi bir qarashda. Afg'onistondagi "Aprel inqilobi", bundan tashqari SSSR va Afg'onistonning antikommunistik qo'shnilari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik ehtimoli bir oz ko'payib Tehron ham, bunday qarama-qarshilik ehtimolidan AQShning harbiy va siyosiy yordamini kuchaytirish foydasiga argument sifatida foydalanmoqchi edi.

AQSh Davlat departamentiga AQShning Erondagi elchisi V.Sullivan tomonidan 1978-yil 26-sentabrdagi yuborilgan "Eronning Afg'onistondagi voqealarga bahosi va AQSh-Afg'onistonlik munosabatlari" hujjatida ham aprel inqilobi voqealari katta qiziqish bilan kutib olinganidan dalolat beradi. Eronning ehtiyotkorligi: "Shoh dastlab shaxsan yangi afg'on rejimini SSSRning bevosita xizmatkori deb qaror qildi. Biroq rasmiy ravishda afg'on-eron munosabatlari davom ettirildi. Eron shohi Amerika elchisiga Amerikaning yangi afg'on hukumati bilan noz-karashmasidan unchalik foyda ko'rmasligini, biroq bu masalada u Qo'shma Shtatlarning xohish-istaklariga mos keladigan strategiyani amal qilishini tushuntirdi. Shohning fikricha, Pokiston inqilobdan xursand, chunki shu sababli Amerikaning Pokistonga yordami ortishi mumkin edi.

O'z navbatida, aprel inqilobidan ko'p o'tmay Pokiston va Eron hatto Afg'onistonning yangi hukumati bilan munosabatlarda qo'shma taktika ishlab chiqishga urinishdi. Jumladan, 1978-yil 9-mayda Pokiston Prezidenti M. Ziyu-ul-Haq AQSh prezidenti Jeyms Karterga maktub yuborib, Afg'onistondagi vaziyatni tahlil qilish va yangi Afg'oniston siyosiy rejimini so'zsiz kommunistik deb tavsiflash xususidagi qarashlarini bildirdi. Pokiston tomonining fikrlarida, Islomobod Afg'onistonga nisbatan keyingi siyosatni ishlab chiqish bo'yicha aniq xulosalar yoki tavsiyalar mavjud emasligini ma'lum qildi. Biroq M.Ziyu -ul-Haq ayni paytda Pokiston va Eronga nisbatan umumiy siyosat ishlab chiqish maqsadida Eronda ekanini

aytib, vaziyat Tehron uchun ham xuddi Islomobod kabi jiddiy bo'lishi mumkinligi xususida ma'lum qildi.

Shundan kelib chiqib, 1978-yil 25-mayda Nyu-Yorkda BMTning quolsizlanish bo'yicha maxsus sessiyasida AQSH Davlat kotibi S.Vens Pokiston tashqi ishlar vaziri Og'a Shohi bilan uchrashdi. Ushbu uchrashuvda Pokiston tashqi ishlar vazirligi rahbari 7-10 may kunlari Eronga tashrif buyurganini, u yerda Eron shohi M.R. Pahlaviy bilan Afg'onistondagi vaziyatning rivojlanishi mumkinligi bilan bog'liq xavotirli taxminlarni bildirdi. Bundan tashqari, Eron, Saudiya Arabistoni, Pokiston va Hindiston o'rtasida hamkorlikni boshlashni taklif qildi.

Shunday qilib, tahlil qiladigan bo'lsak, Afg'onistondagi 1978-yil aprel inqilobi voqealari va uning ta'siri natijasida Afg'onistondagi siyosiy tuzumning o'zgarishi Eron tomonidan ehtiyotkorlik bilan qabul qilinganini aniq ko'rishimiz mumkin. Biroq aprel inqilobidan so'ng, darhol Eronning afg'on voqealariga aralashuvi haqida gapirishning iloji bo'lmadi va Eron dastlab yangi Kobul hukumatiga nisbatan "kuzatuvchi" pozitsiyani egalladi. O'z navbatida M.R. Pahlaviylar 1978-yilning ikkinchi yarmida qo'shni davlatdagi vaziyat keskin o'zgargan bo'lsa ham, ko'proq ichki masalalar bilan shug'ullangan. Aytish joizki, o'sha davrda Shoh Eroni boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishga qaratilmagan tashqi siyosatdagi xavfsizlik konsepsiyasi bilan ajralib turardi.

1979-yil dekabr oyining ikkinchi yarmigacha rasmiy Tehron "islom inqilobi"ni Afg'onistonga tinch yo'l bilan eksport qilmoqchi bo'lgan va uni harbiy jihatdan eksport qilish yo'li faqat XX asrning 80-yillarda boshlangan edi. O'z navbatida 1979-yil dekabr oyida Sovet qo'shinlarining cheklangan kontingentining Afg'onistonga kiritilishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bunga dalil sifatida 1979-yil 12-apreldagi Markaziy razvedka boshqarmasining Afg'oniston: isyonchilar istiqbollari hujjatida qayd etilishicha, "Erondagi yangi tuzum afg'on isyonchilariga juda xayrixohligini ochiqlab, Eronning asosiy hissasi qo'zg'olonchilarning harakatlarini ma'naviy maqullashdan iboratligi ma'lum qildi. Shunday qilib, bu hujjat Afg'onistonga "islom inqilobi"ning eksporti faqat harbiy bo'lmagan voqealar doirasidagi mavjudligi haqidagi tezisni tasdiqlaydi.

Biroq Eronning afg'on voqealaridagi ishtirokini ko'p darajada Hirot qo'zg'oloni bilan bog'lash mumkin. Biroq bu bilan Eronni aynan 1979-yilgi Hirot qo'zg'olonidagi afg'on voqealaridagi ishtirokini asosiy katalizator deb hisoblab bo'lmaydi.

Umuman olganda, Eronning Afg'onistondagi vaziyatga ta'sir qilish imkoniyati Afg'oniston uchun o'sha davrdagi asosiy o'yinchilari Pokiston va Saudiya Arabistoniga qaraganda ancha cheklangan edi. Ya'ni barcha sabablar diniy omilga ko'ra - sunniy-shia dixotomiyasiga bog'langan. Eron esa afg'on qurolli mojarosiga qo'shilish jarayonida bu ishtirokni mustaqil ishtirokchi sifatida biron bir qudratli davlat yoki mintaqadagi boshqa islomiy davlatlar bilan hamkorlik qilmasdan amalga oshirdi.

Shoh tuzumi ham, Eron Islom Respublikasi siyosiy rahbariyati ham yangi Kobul rejimiga birdek salbiy munosabatda edilar. Biroq Eronning afg'on voqealariga bevosita aralashuvi R.Xumeyniy tuzumi o'rnatilgandan keyingina amalga oshirildi va bu o'zini oqladi (1979-yilgi Eron Konstitutsiyasi qoidalarida mustahkamlangan mamlakatning yangi tashqi siyosat doktrinasi orqali).

Umuman olganda, fikrlarimizni xulosalaydigan bo'lsak, XX asrning 80-yillarigacha Eron Afg'onistondagi voqealar bo'yicha jiddiy qadamlar qo'ya olmadi. Bunga birinchidan, Eronda islom inqilobining dinamik voqealari natijasida tashqi siyosat biroz orqada qolishi, ikkinchidan, Eron aholisining asosiy qismi aksariyati sunniylar bo'lgan afg'onlardan farqli o'laroq islomning shia yo'nalishiga e'tiqod qiladi, bu esa Eronning afg'on sunniy aholisiga sezilarli ta'sir ko'rsatishiga qiyinchilik tug'dirdi. Ammo, yuqorida ta'kidlaganidek, Eronning yangi rahbariyati Eron Konstitutsiyasida o'z aksini topgan "Islom inqilobi"ni tarqatish konsepsiyasini qabul qildi, bu esa Eronning har doim ham shia versiyasini tan olmaydigan qo'shni davlatlar ishlariga aralashishiga imkon berar edi.

Xulosa qilib aytganda, Afg'onistondagi 1978-yil aprel inqilobi Eronning afg'on mojarosiga aralashishi uchun o'ziga xos turtki bo'lib xizmat qildi. Aprel inqilobidan keyingi dastlabki oylarda Eronning Afg'onistonga munosabatini Shoh M.R. Pahlaviy inqilobni mintaqadagi mavjud status-kvoga tahdid sifatida tashvish bilan qabul qilgan edi. Faqatgina Eronning afg'on mojarosiga aralashuvi faqat 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin, yangi teokratik siyosiy rejim ostida amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharipov UZ. Persian Gulf: the aggravation of the political and military situation and international relations in the late XX – early XXI centuries. – Moscow: RAN, 2010.– 266 p.
2. Emadi H. Exporting Iran's revolution: the radicalization of the Shiite movement in Afghanistan. Middle Eastern Studies. 1995; 31(1) P. 1–12.
3. Hiro Dilip. Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the struggle for Supremacy. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – 270 p.
4. Halliday F. The Threat from the East? Soviet policy from Afghanistan, Iran to the Horn of Africa. – Harmondsworth: Penguin books, 1982. –75 p.
5. Constitution of the Islamic Republic of Iran. 1979. <https://iran1979.ru/constitution-of-islamic-republic-of-iran/>
6. Marschall C. Iran's Persian Gulf policy. From Khomeini to Khatami. – London: Routledge, 2003. – 133 p